

BLUM TAKSONOMIYASINING ADABIYOT O'QITISHDAGI AHAMIYATI

Nizomiy nomidagi TDPU 4-bosqich talabasi

Boboqulova Durдона Qosimjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Blum taksonomiyasi va uning yaratilishi, u haqida tushunchalar haqida ma'lumotlar jamlangan. Undan tashqari Blum taksonomiyasining adabiyot o'qitishdagi o'rni va ahamiyatiga oid ma'lumotlar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Blum taksonomiyasi, bilish, tushunish, qo'llash, umumlashtirish tushunchalari.

Annotatsiya: This article summarizes information about Bloom's taxonomy and its creation. In addition, information on the role and importance of Bloom's taxonomy in literature education was analyzed.

Key words: Bloom's taxonomy, concepts of knowledge, understanding, application, generalization.

Blum taksonomiyasi - Amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalardagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan. Uni Blum taksonomiyasi deb nomlayadi.¹ (Taksonomiya-borliqning murakkab tuzilgan sohasini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi). U tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq ravishdagi oltita darajaga ajratdi. Unga ko'ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida bo'ladi. Shu har bir daraja quyidagi belgilar hamda har bir darajaga muvofiq fe'l namunalari bilan ham ifodalanadi, jumladan: Bilish-dastlabki tafakkur darajasi bo'lib, bunda o'quvchi atamalarni ayta oladi, aniq qoidalar, tushunchalar,

¹ Rahimov Sh. "Adabiyot o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish." Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.

faktlar va shu kabilarni biladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: qaytara bilish, mustahkamlay olish, axborotni etkaza olish, aytib bera olish, yozish, ifodalay olish, farqlash, taniy olish, gapirib berish, takrorlash. Tushunish darajasidagi tafakkurga ega bo'lganda esa, o'quvchi faktlar, qoidalar, sxema, jadvallarni tushunadi. Mavjud ma'lumotlar asosida kelgusi oqibatlarni taxminiy tavsiflay oladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq namunalari: asoslash, almashtirish, yaqqollashtirish, belgilash, tushuntirish, tarjima qilish, qayta tuzish, yoritib berish, sharhlash, oydinlashtirishdir.

Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Bu masalada amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalardagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan. Uni Blum taksonomiyasi deb nomlanadi. Taksonomiyaborliqning murakkab tuzilgan sohalarini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi.

U tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq ravishdagi oltita darajaga ajratdi. Unga ko'ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida bo'ladi. Shu har bir daraja quyidagi belgilar hamda har bir darajaga muvofiq fe'llar namunalari bilan ham ifodalanadi, jumladan:

1. Bilish-dastlabki tafakkur darajasi bo'lib, bunda o'quvchi atamalarni aytadi, aniq qoidalar, tushunchalar, faktlar va shu kabilarni biladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: qaytara bilish, mustahkamlay olish, axborotni etkaza olish, aytib bera olish, yozish, ifodalay olish, farqlash, taniy olish, gapirib berish, takrorlash.

2. Tushunish darajasidagi tafakkurga ega bo'lganda esa, o'quvchi faktlar, qoidalar, sxema, jadvallarni tushunadi. Mavjud ma'lumotlar asosida kelgusi oqibatlarni taxminiy tafsiflay oladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: asoslash, almashtirish, yaqqollashtirish, belgilash, tushuntirish, tarjima qilish, qayta tuzish, yoritib berish, sharhlash, oydinlashtirish.

3. Qo'llash darajasidagi tafakkurda o'quvchi olgan bilimlaridan faqat an'anaviy emas, no'anaviy holatlarda ham foydalana oladi va ularni to'g'ri qo'llaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'l namunalari: joriy qilish, hisoblab chiqish, namoyish qilish, foydalanish, o'rgatish, aniqlash, amalga oshirish, hisobkitob qilish, tatbiq qilish, hal etish.

4. Tahlil darajasidagi tafakkurda o'quvchi yaxlitning qismlarini va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni ajrata oladi, fikrlash mantiqidagi xatolarni ko'radi, faktlar va oqibatlar orasidagi farqlarni ajratadi, ma'lumotlarning ahamiyatini baholaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: keltirib chiqarish, ajratish, tabaqalashtirish, tasniflash, taxmin qilish, bashorat qilish, yoyish, taqsimlash, tekshirish, guruhlash.

5. Umumlashtirish darajasidagi tafakkurda o'quvchi ijodiy ish bajaradi, biror tajriba o'tkazish rejasini tuzadi, birnecha sohalardagi bilimlardan foydalanadi. Ma'lumotni yangilik yaratish uchun ijodiy qayta ishlaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: yangilik yaratish, umumlashtirish, birlashtirish, rejalashtirish, ishlab chiqish, tizimlashtirish, kombinastiyalashtirish, yaratish, tuzish, loyihalash.

Xulosa

„Blum taksonomiyasi adabiyot o'qitish jarayonida qanday ahamiyatga ega?“ degan savolga quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin:

Adabiyot fani o'quvchilarda nafaqat badiiy asarlarni o'qish va tushunish ko'nikmalarini shakllantiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, o'z nuqtai nazarini bildirish va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini rivojlantirishda ham

muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, Blum taksonomiyasidan adabiyot o'qitishda foydalanish o'quv jarayonini ancha samarali va qiziqarli qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Rahimov Sh. "Adabiyot o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish." Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
2. Karimova G. "Pedagogik texnologiyalar asoslari." Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Yuldashev O. "O'quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanish." Toshkent: Ma'rifat, 2021.
4. Qayumova M. "Blum taksonomiyasining adabiyot fani uchun ahamiyati." Andijon: Barkamol avlod, 2022.
5. www.ziyonet.uz – O'zbekistondagi ta'lim va ilmiy resurslar portali.
6. www.stat.uz – O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi.